

G.DÁWLETOVA SHÍGARMALARINDA ARAB HÁM PARSİ TILINEN ÓZLESTIRILGEN SÓZLERDİŇ QOLLANILIWI

Otemisov Aziz Zarliqbaevich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Ámeliy filologiya kafedrası docenti, PhD.

Djoldasbaeva Shaxrizoda Abatbay qızı

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Filologiya hám tillerdi oqıtıw (qaraqalpaq tili) tálım bađdarı studentı.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16611504>

Annotaciya: Bul maqalada XX hám XXI ásir qaraqalpaq ádebiyatı shayırası G.Dáwletova shıgarmalarında qollanılgan arab-parsı sózleriniń qollanıw órisi haqqında sóz etiledi. Olardıń kelip shıǵıw shıǵısına toqtalıp, mısallar menen dálillenedi.

Gilt sózi: ózleslistirilgen sózler, sózlik quram, sózlik qor, arab hám parsı sózleri, gónergen sózler, túpkilikli sózler.

Аннотация: В данной статье рассматривается сфера употребления арабско-персидских слов в произведениях Г. Давлетовой, поэтессы каракалпакской литературы XX и XXI веков. Их происхождение анализируется и подтверждается примерами.

Ключевые слова: заимствованные слова, словарный состав, словарный запас, арабские и персидские слова, устаревшие слова, исконные слова.

Abstract: This article examines the usage of Arabic and Persian words in the works of G. Dawletova, a poet of 20th and 21st-century Karakalpak literature. The origin of these words is discussed and illustrated with examples. Keywords: loanwords, vocabulary composition, lexicon, Arabic and Persian words, archaic words, indigenous words.

Házirgi zaman qaraqalpaq tiliniń sózlik quramınıń belgili bir bólegin arab tilinen awısqań sózler quraydı. Arab tilinen sóz awısıw tiykarınan arablardıń Orta Aziyanı jawlap alıwı jıllarınan baslandı. Usı waqıttan baslap túrkiy tillerge arab tili birlikleri kire basladı. Orta Aziyada Islam tiliniń tarqalıwı, Arab mádeniyatınıń tásir etiwı arab tilinen sóz awısıw qubılıslarına sebepshi boldı. Usıǵan baylanıslı sózler hám terminler birim-birim awısıp bardı. Biraq házirgi qaraqalpaq tiliniń leksikasındaǵı anaw yaki mınaw arablıq shıǵısqa iye sózdi mına waqıtta kelip kirgen sóz dep dál waqtın kórsetiw qıyın[1].

Arab tilinen kelip kirgen sózler qaraqalpaq tiliniń leksikasına awızeki hám jazba túrde qońsı xalıqlardıń tilleri arqalı, sonday-aq, tikkeley awıstı. Olar sózlik qordan orın aldı. Máselen: qálem, ádebiyat, millet, múddet usaǵan sózler

túpkillikli sózlerdey jedellikke iye. Bunday sózlerdeñ arab tilinen kirgen sózler ekenligi kúndelikli turmista qollanılıw jaǵdayında hesh qanday sezilmeydi. Arab tilinen ayırım sózlerdeñ hám terminlerdeñ awısıw qubılısı dinniñ xalıq kópshiliginiñ turmısına oǵada kúshli túrde siñip ketiwine baylanıslı. Házirgi jiyi túrde keñ qollanılıp kiyatırǵan arablıq shıǵısqa iye sózler hám terminler tildiñ leksikasında sol jedelligi menen qaldı da, al jańa túsiniklerdeñ payda bolıwı menen gónerip, áhmiyetin joytqan ayırım arab sózleri qollanılıw jedelliginen ayırılıp, sózlik quramnan derlik shıǵıp baratır. Máselen, iblis, waqım usaǵan sózler derlik qollanılıwın joyıltıp baratırǵan sózlerden ibarat.

Bunday sózler kórkem ádebiyatta súwretlenetuǵın waqıyanıñ jaǵdayına, onıñ eski dáwirge tiyisligine baylanıslı dáwir kórinisin beriw ushın anaw ya mınaw qaharmannıñ leksikasında ǵana ushrasadı.

Arab tilinen awısqa sózler, tiykarınan alǵanda, atlıq sózler bolıp keledi, siyrekrek kelbetlikler de ushrasadı. Buǵan joqarıda keltirip ótken sózlerdeñ ulıwma toparı dáلیل bola aladı. Al basqa sóz shaqapları boyınsha arab sózleri tilimizde ushrasa bermeydi. Sonlıqtan da olardıñ túrkiy tillerdegi bul ózgesheligin kórip, professor N. A. Baskakov arab sózleriniñ awısıwındaǵı elewli belgi retinde olardıñ túrkiy tillerde atlıqlar, jekke-siyrek kelbetlikler qumarındaǵı geypara sózlerdi esapqa almaǵanda basqa atawısh sózlerdeñ túrkiy tiller tárepine ózlestirilmegenin belgilep ótedi[1].

Qaraqalpaq tilinde arab tilinen awısqa adam atları da ushrasadı. Mısalı: Abbaz, Áliy, Hamza, Ániypa, Asan, Ámet, Maxmud, Ospan, t. B. Sonday-aq arab tilinde adam atın bildirmeytuǵın, tek ǵana ápiwayı sózler sıpatında qollanılatuǵın jaǵdayları da bar. Máselen: Ádil, Dáwlet, Maqset, Qurban, Sabır, Sadıq, Sapar,

Ábilzaman, Abdulla, Shayix-Abbaz, Jámiyla, Zaynap, Fatima, t.b. Bunday jay sózler sıpatında da, adam atları ornında da kele beredi.

Qaraqalpaq tiliniñ sózlik quramı óziniñ túpkillikli sózleri, tuwısqa Orta Aziya túrkiy xalıqlardıñ tiliniñ tásiiri hám ózlestirmeleri esabınan bayıp rawajlanıp otırǵan. Bunda arab leksikasınıñ rolı úlken. Sonıñ menen bir qatarda arab sózleriniñ góneriwı hám qollanılıwı órisiniñ keñeyiwı haqqında gáp etilgende J. Shámshetov tómendegishe bólip kórsetedi: Arab leksikası óziniñ aktivligi jaǵınan ekige bólinedi.

1. Gónergen sózler(inshalla, qálamulla)
2. Túpkillikli sózler dárejesine kóterilgen sózler (kitap, qálem, adam). Bunday sózlerdeñ shet tili elementi ekenligin ańǵarmaymız, óz sózimiz dep qabil etemiz[4].

Sözlerdiñ tiykarǵı tárepleriniñ biri onıñ mánisiniñ keñligi, kóp mánililikke iye bolıwı bolıp esaplanadı. Arab tilinen awısıp, házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniñ sózlik quramında tiykarǵı sózler qatarınan orın alǵan kópshilik sózler de sematikalıq jaqtan kóp mánilik qásiyatine iye. Máselen, ǵaziyne degen sóz pul ǵaziynesi, pul baylıǵı mánisinde de, mádeniy jetiskenlikler, mádeniy dóretpeler, mádeniy baylıqlar mánisinde de qollanıla beredi. Keyingi mánileri biziñ tilimizde júdá jedel sıpatqa iye, al aldınǵı mánisi onday emes, kóbinese xalıq dóretpesi shıǵarmalarında jiyi ushrasadı. Sonıñ menen birge geypara sózler arab tilindegi mánisi hám onnan pútkilley ózgerip ketken mánilerde de qollanıladı. Máselen, *dúnya* degen sóz arab tilinen *álem*, *jáhán* mánisinde qabıl etilgen bolsa, biziñ tilimizde ol házir sol mánisi menen bir qatarlı *mal-múlk*, *baylıq* degen mánide de qollanıladı, *miynet* degen sóz arab tilinen fizikalıq *qara miynet*, *múshkil* degen másilerde qabıl etilgen bolsa, ol házir xalıqtıñ sóylew tilindegi soǵan jaqın bul bir *miynet boldı*, *qurı miynet* degen sóz dizbeklerindegi mánisi menen bir qatarda pútkilley basqa mánide hár bir adamnıñ turmıs talabı mánisinde keñ qollanılıp otır.

Demek, arab tilinen awısqañ bazı bir sózler qaraqalpaq tilinde semantikalıq jaqtan bir qansha ózgerislerge ushraǵan túrinde de qollanılıp kiyatır degen sóz.

Sózler bir tilden ekinshi tilge awısqanda óziniñ dáslepki fonetikalıq qurılısın tolıǵı menen saqlap, ózgermesten awısa bermeydi. Olardıñ geyparaları túrli sebepler menen fonetikalıq jaqtan ózgerislerge ushrawı múmkin. Qaraqalpaq tiliniñ sózlik quramındaǵı bazı bir arab sózleri de mine sonday tiykarda awısqañ sózlerden esaplanadı. Máselen, *ádep* sóziniñ arab tilindegi forması *adab*, *mámleket* sóziniñ arab tilindegi forması *mámleket*, *aqırı* sóziniñ dáslepki forması *ahur*, t.b.

Bul mısallardan arab tilindegi *adab*, *mámleket*, *ahur* sózleriniñ qaraqalpaq tiline awısıwında fonetikalıq qubılıs jaǵınan biraz ózgeriske ushraǵanı kórinip tur.

J. Shámshetovtıñ aytıwı boyınsha: “Xalıq awızeki dóretpeleriniñ tilindegi arab ózlestirmelerin anıqlaǵanıımızda onda xalıq tiline jaqın sińisken sózlerdiñ paydalanılǵanı anıqlanadı. Al, jazba ádebiyattıñ tili ásirese, diniy mistikalıq shıǵarmalarda sińispegen, xalıqqa tolıq túsiniksiz kóplegen arab sózlerin ushıratıwǵa boladı[4].

Solay etip, Qaraqalpaq tilinde arab tilinen awısqañ sózler ádewir muǵdarda ushrasadı. Olardı kópshiligi házirgi kúnde túpkilikli sózlerdey bolıp

ketken, kúndelikli sóylew hám jazıw tájiriyesinde sózlik quramnan shıǵıpta qaldı.

Jamal Shámshetov óziniń “Qaraqalpaq tilindegi shıǵıs tillerinen kirgen sózler tariyxınan” kitabında arab tilinen ózlestirgen sózlerdiń ádewirligin esapqa alıp, qaraqalpaq tilindegi arab ózlestirmeleri turmıstı hár qıylı tarawların qamtıtuǵınlıǵın hám de, bullardı tematikalıq gruppalarǵa bólip kórsetedi. Máselen, dinge baylanıslı, ilim trawına baylanıslı, ádebiyat ilimine baylanıslı, bilimlendiriw tarawına baylanıslı, turmıslıq leksikaǵa baylanıslı, mámleket ómirine baylanıslı, áskeriy islerge baylanıslı, sud isleri, awıl xojalıǵı, sawda, óndiris tarawına baylanıslı, janlı hám jansız zatlardıń sapası, qásiyeti, belgilerin ańlatıwǵa baylanıslı, onomastikalıq leksikaǵa h.t.b tarawlarǵa baylanıslı qılıp bólip kórsetedi.

Mektep betke dáslep qádem atqanda,
Oqıw-dep qıyalım qanat qaqqanda
Bilimińnen bekkemlendi qanatım,
Sizge qaray ushqım keler, **muǵallım**[8.13].

Muǵallım (muallimun “ oqıtıwshı, muǵallım, ustaz; -oqıw orınlarında sabaq beretuǵın adam, oqıtıwshı, ustaz, úyewshisi[3].

Xalqım ushın bar tilegim,
Qara bórkiń-bolǵay **aman**[8.17].
Baǵımdaǵı ósirgen bir lala dep,
Ázeliyden nashar muńlı bala dep [8.23].
Ómir-óner **álipbesin** úyretken,
Ádebiyat, miynet, matem, suwretten [8.25].

Ádebiyat ababıyyun, adabun, ádebiyat. Kórkem shıǵarmalar jıyındısı[3].

Ziyartqa biz **mektepke** baramız,
Ullı alım háziretimiz, Ustazlar! [8.25].
Namıs hám ar **sherik** ólshew tasıńman,
Senlik kuyinishte jasadıman, **hayal!** [8.27].
Bildim, **azap** shekkenlerińdi,
Dártli kóz jas tókenlerińdi, [8.27].

Azap “ azap, xorlıq, qıynalıw” qayǵı, ǵam uwayım hásiret.

Ormanbet biy, el dep jatqın janińdı,
Ruwxıń meni de qarǵan turıptı[8.35].

Siz de tegin emes, bar sizde kiye

Adamlar-Allanıń sáwlesisizler!

Biypáhımnen hesh waq **aqıl** soralmas.

Sorasań esi pás deyip kóre almas [8.37].

Berilgen qosıq qatarlarında ruwx, alla sózleri arab tilinen kirip kelgen sózler esaplanadı. Buniń ishinde ruwx bul adamnıń ólgennen keyin denesinen shıǵıp ketetuǵın janı. Alla –islam dininde biz sıyınıwshı ullı zat.

Azaptan qutqarıń janımdı **Aman**,

Qanday álamat bul-Patma anajan[8.38].

Azamat aǵalar kushke tolǵanda,

Jaslarda talpındı umit ármanǵa,

Qumar ana kókirek sol manda,

Basın bálentlerde tutqan **hayallar**. [5.46].

Joqarıdaǵı mısallardıń hámmesi arab tilinen kirip kelgen sózler bolıp esaplanadı. Biraq búgingi kúnde bul sózlerdiń hámmesi qaraqalpaq tiliniń sózlerindey bolıp sózlik qorımızǵa sińisip ketken.

Qaraqalpaq tiliniń leksikasında arablıq shıǵıslar menen bir qatarda parsı sózlerdiń de ádewir bólegin kóriwge boladı. Olardıń tilimizdiń sózlik quramına awısıwı da óziniń tariyxıy dereklerine iye.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń sózlik quramındaǵı parsı sózleriniń qollanıwı jaǵınan da arab tilinen awısqań sózler menen bir qatarda turadı[2].

G.Dáwletova shıǵarmalar tiliniń leksikalıq quramında parsı tilinen ózlestirilgen tómendegi sózler ushırasadı: aspan, bende, dárt, dárwaza, dást, diywana, gáwhár, giya, baǵ, gez, jamaw, jasawıl, jiger, jlaw, zaman, zer, qálender, márt, kóshki haywan, patsha, pánje, sáhár, sárdar, taxt, sháhár hám t.b. Mısalı:

Shayır sonday-aq, “Ámiwdáryaǵa shaǵınıw” qosıǵında Ámiwdiń muńlı kelbeti onıń júregine nayza urǵanday qıynaydı. Sebebi bir waqıtları burqasınlap aqqan, mazalı balıqları menen elimizdiń bereketi hám molshılıǵı bolǵan teńizdiń házirgi waqıtta qurıp ketiwi, waqtında talay balıqshılardıń mákani bolǵan kemelerdiń ornı qulazıǵan dalaǵa aylanıwın tereń ishki qayǵırıw menen tilge aladı:

Suwlardıń sarqılıp **baǵlar** quwrap tur,

Sazan súwenleriń sırtta tuwlap tur.

Ana sútinen de tabılıp **záhár**,

Keleshek áwladınıń qanın uwap tur[5.17].

Baǵ - baǵ, miywezar, shámenzar, bostan – hár qıylı miywe hám palız egilgen jer maydan.

Záhár – záhár, uw -1) uw 2) ap-ashshı uwday.

Shayır watandı súwretlew ushın geyde Shaxamannıń shańlaǵın, geyde tuwǵan jerdiń pák kewilli insanları, geyde milliy qádiriyatlarǵa tiykar bolǵan bayramlar, dástúrler, geyde jas júrektiń arziw - maqsetleri tiykarında sáwlelenedi.

Shańlađıńda **shıbıq** attı shapqanman,
“Qaqlı qum”nan gewrek izlep tapqanman,
Ádiraspannan monshaq dizip taqqanman,
Mángi meniń kóz qumarım, Shaxaman [5.24].

Shıbıq – ağash, terek, bóren, shıbıq, tayaq – terektiń yamasa jıńıldıń putađı,shaqası[3].

Watan hám watanshılıq teması G. Dáwletovaniń “Hayal elegiyası” atlı qosıǵında filosofiyalıq tereńlik penen ashıp berilgen. Qosıqta lirikalıq qaharmanınıń kóz aldında - ekologiyalıq dađdarısqa ushıraǵan ata-mákan ayanıshlı túrde súwretlenedi:

Aq tal shaqasınan úzildi japıraq,
Sađınısh malınǵan muńlı ármanım,
Jılǵa say, salalar qalǵan qańırap,
Shor tábiyat- jetim, **dártli** sıńarım [5.26].

Bul qosıq qatarları arqalı shayır hayaldıń ishki sezimleri menen tábiyat kórinisin qatar alıp súwretleydi.

Shor- duzlı, duzı kóp, duzlı ashshı. Dárt sózide parsı tilinen kirgen sóz. Qayđı degen mánide keledi.

G.Dáwletova ulıwma alǵanda hayal-qızlar psixologiyasın, eń aldı menen olardıń gózzal muhabbatı, mehribanlıq sezimlerin tereń jırlay alatuđın qálem iyesi sıpatında oqıwshılarınıń júreginen orın alǵan. Solardıń biri onıń “Sarısha Ayımniń monologı” atlı qosıǵı bolıp esaplanadı. Onda mınanday qatarlar bar:

Geyde taqır jerden **bálent** taw shıqtı,
Buqqı taslap merez **shóptey** jaw shıqtı,
Kól joq jerde nárete ya aw shıqtı,
Árman jollarına taslap qurıqtı [5.35].

Bálent – baland, joqarı, 1) biyik,joqarı, dóń 2) zıyat, artıq, joqarı. “Arpa ishinde...” qosıǵında lirikalıq qáharman analıq mehir menen qızına turmıstıń ashshı-dushshısına kóniwdi, shańaraqtı muqaddes dep biliw kerekligin, qız balanıń, kelinniń shańaraqtađı wazıypaların túsindirip aqlı aytadı:

Tór qalar qızım tórkinde,
Iyilgen jerim “kórkim” de,
Bađ dáwlet, **baxıt** jaratıw,
Parasat, aqlı erkińde. [6.99].

Bul qatarları arqalı ana óz uzatılıp baratırǵan qızına kelin bolıp túsken shańarađın teberik úyim dep, ata-enesin kábam dep sıylawı kerekligin,

shańaraqtı gúllentiw, ondaǵı tatiwlıqtıń da, berekettiń de kelinniń xızmetine hám adamgershiligine baylanıslı ekenligin uqtıradı.

Onıń “Sezbediń be sen”, “Kórinbes”, “Saǵınısh”, “Sen degenimde”, “Jáne báhár keldi” qosıqlarında hayal-qızlardıń pák muhabbatı, iybeliligi, qanshelli súymesin heshkinge sır bermey, júrek sezimin pinhamı saqlawı, muhabbattıń álwan sırları sheber súwretlengen:

Sezbegege salıp qıya baqpadım,
Qız-**patsha** dur, beglik tuwın jıqpadım...
...Júregim tawlanar seni soraǵlap,
Kózlerim intizar jolǵa qaraǵlap..., [6.18].

Bul qatarlarda lirikalıq qaharman óz muhabbatın yarına bildire almay qıynalǵan, súygeninen úmit kútip, jollarına qaraǵan ashıq qızdıń kelbetin kóz aldımızǵa sáwlelendiredi.

Shayırdıń “Jigit ármanı”, “Jigit qosıǵı”, “Láylim bolmasań” qosıqlarında bolsa lirikalıq qaharman jigit tilinen bayanlanadı. Onda óz Láylisin aqtarǵan Májnún kibi ashıq yardıń kewil keshirmeleri sóz etiledi:

Gezgende baǵlardı **búlbúl** sayraǵan,
Jaslıq dáwran eske túser qaytadan,
Kúldirgishli, kózleri ot jaynaǵan,
Qumay kózli qızdı saǵınaman men. [6.18].

Búlbúl – búlbil, shımshıqqa uqsarǵan ayrıytuǵın qus.

Qumay – jaqsılıq simvoly bolǵan apsanalı qus.

Shayırdıń “Ana” qosıǵında:

Nart **shıbıqtan nárwan** bolıp jetilgen,
Bir **shaqańman**, bayteregim, jan Ana, [6.8].

- qatarlarında “nart shıbıq”, “bayterek”, “shaqańman” metaforaları qollanılǵan.

Shıbıq- ağash, terek, bóren, terektiń yamasa jıńǵıldıń putaǵı.

Shaqa- putaq, shaqa , putaǵı. “Seniń dartıń menen jasayman hayal” qosıǵında shayır:

Senlik **baxıt** penen qanatlap ushıp,
Jasasam deymen men alǵa qulshınıp,
Búgin qayǵısız qız taxtımnan túsip,
Seniń dártiń menen jasayman, hayal [8.27].

qatarlarında “qız taxtı” metaforasın qollanadı. Bunda “qız taxtı” - qız balanıń jaslıǵın táiypleydi. Yaǵnıy qız bala kámalǵa kelemen degenşe tuwılǵan úyinde bárqulla ardaqlanıp, tórden orın beriledi. Oǵan ertengi kún bir shańaraqtıń iyesi

bolatuđın miyman siyaqlı qádirlep ósiredi, Mine usı qızlıq dáwirin shayır patsha taxtına megzetedi.

Baxıt – tađdir, nesiybe, shadlıq, quwanış.

Shayırdıń mına qatarlarında tań sózin obrazlı túrde beredi:

Egis jerge, **dárt** tasların shashladım,
Qálbim qástelikten, tolıp taspadım,
Záhár yańlı, shiyrin sózi basqanıń,
Nurğa tolı altın tańlar kórinbes. [8.27].

Dárt- dárd, kesellik, azar, dıq, ruwxıy azap. 1)awırıw, kesel 2) qayđı, hásiwet.

Ulıwma aytqanda shayır qosıqlarında basqa tillerden kirgen sózlerdiń sheber qollanǵanın kóriwge boladı. Bul sózler kórkem shıǵarmanıń tásirsheńligin arttıwda áhmiyetli orın tutadı. Al, olardı qosıqtıń mazmunına say etip qollanıw bolsa shayırdıń sheberligin kórsetedi. Qosıqta hárqanday arab, parsı sózlerin qollanıwı múmkin, biraq ol qosıqtıń ideyasın ashıwda, kórkem obrazdıń xarakteriniń ashılıwında úlken rol atqaradı. Ondađı súwretlenip atırǵan obyektıń dál kelbetin sáwlelendiredi. Olardađı mazmun hám túsinik birlesip, oqıwshıda tereń tásir qaldıradı. Ásirese shayırdıń folklorğa tán parsı sózlerinen paydalanıwı, onıń kórkem awızeki dóretpelerin tereń biliwinen, folklorlıq dástúrlerdı sheber qollay alıwınan derek beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Н.А. Баскаков. Состав лексики каракалпакского языка и структура слова. Сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языка », лексика, М. 1962, 69-бет.
2. Бердимуратов Е. Хәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинің лексикологиясы. Нөкис. «Қарақалпақстан», 1968.-Б. 165.
- 3.
4. Пахратдинов Қ, Өтемисов. Қарақалпақ тилиндеги шығысы парсыша сөзлер. Нөкис «Қарақалпақстан» 2017.
5. J.Shámshetov “Qaraqalpaq tilindegi shıǵıs tillerinen kirgen sózler tariyxınan” Nókis. 1984.
6. G.Dáwletova “Seniń dártiń menen jasayman hayal” Nókis “Qaraqalpaqstan” baspası (2001).
7. Dáwletova “Qız taxtıw” Tashkent “Meriyus” baspası (2009).
8. G.Dáwletova “ Gúzgi tolǵanıslar” Nókis “Qaraqalpaqstan” baspası (2012).
9. G.Dáwletova “ Tumar qız” Nókis “Qaraqalpaqstan” baspası (2014).

